

EJE 2

Procesos didácticos y de aprendizaje en Ciencias Sociales y Humanidades

Percepción de estrategias de enseñanza
y las estrategias de aprendizaje del
alumnado dominicano del nivel
secundario en el Gran Santo Domingo

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

*Nuevos conocimientos para la mejora
de los procesos pedagógicos*

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Percepción de estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje del alumnado dominicano del nivel secundario en el Gran Santo Domingo

Perception of Teaching Strategies and Learning Strategies of Dominican Students at The High School in El Gran Santo Domingo

Martin Santana¹

Iván Moronta²

Ginia Montes de Oca³

Resumen

El objetivo de esta investigación es conocer diferentes estrategias de aprendizaje de los estudiantes de secundaria del Gran Santo Domingo, así como la percepción que tienen sobre las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes. Este trabajo tiene un carácter exploratorio, descriptivo y, a su vez, correlacional. Para ello se han creado dos instrumentos *ad hoc*, uno basado en el inventario de hábitos y estrategias de estudio de González (2003) y otro creado sobre estrategias de enseñanza para los fines de la investigación. Se han hallado datos significativos en cuanto a las estrategias de preparación de la información; también sobre la percepción de los alumnos acerca de las estrategias que tienen que ver con el uso de la tecnología por parte de los docentes del sector público en comparación con el privado.

Palabras clave: alumnado, aprendizaje, docencia, estrategias, enseñanza, nivel secundario.

Abstract

The objective of this communication is to know different learning strategies of high school students of Great Santo Domingo, as well as the perception they have about the teaching strategies used by teachers. This work has an exploratory, descriptive and correlational character. For this, two *ad hoc* instruments have been created, one based on the inventory of strategies and study habits of González (2003) and another also created *ad hoc* for the purposes of the research. Significant data has been found regarding preparation strategies of information. Also, about the perception of students about the strategies that have to do with the use of technology by teachers in the public sector compared to the private sector.

Keywords: students, learning, teaching, strategies, learning, secondary level.

¹ Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice). República Dominicana, martin.santana@ideice.gob.do

² Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice). República Dominicana, ivan.moronta@ideice.gob.do

³ Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice). República Dominicana, ginia.montesdeoca@ideice.gob.do

1. Introducción

Existen múltiples variables que tienen incidencia en cuanto al desarrollo de las competencias del alumnado de secundaria y es notorio que las estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos son un indicador fundamental (Valdés et al., 2012). Asimismo, las estrategias de enseñanza del profesorado juegan un papel esencial en su función de facilitar y mejorar el proceso de aprendizaje, de forma tal que intervienen en la comprensión, los valores y el trabajo cognitivo del alumno, para establecer relaciones en aspectos de un tema académico, resolver problemas y el pensamiento crítico de los estudiantes (Peralta, 2015).

Antes que nada, es necesario aclarar que lo que se conoce como estrategias de aprendizaje se refiere al conjunto de acciones y decisiones que toman los alumnos con el fin de alcanzar los conocimientos u objetivos de una clase y mejorar su propio aprendizaje (Monereo et al., 2000; Martínez y Bonachea, 2006; Maldonado-Sánchez et al., 2019), lo cual indica que el uso de estas, aunque en ocasiones las suministre el docente, son de uso exclusivo del discente. Es preciso saber en qué consisten las estrategias de enseñanza, ya que este concepto se parece al mencionado con anterioridad (estrategias de aprendizaje), pero ambos tienen usos y finalidades diferentes, pues las estrategias de enseñanza son las que utiliza el docente para lograr el desarrollo de las competencias a través de los contenidos o temáticas a impartir (Pamplona et al., 2019).

Por consiguiente, la repercusión que poseen las estrategias de aprendizaje en el desarrollo de las competencias del alumnado de secundaria es vital, al igual que la percepción del alumno de las estrategias de enseñanza que utiliza el docente. En ese sentido, las estrategias de aprendizaje también pueden actuar como predictor del rendimiento académico y determinar el éxito o fracaso del alumno (Vásquez, 2006), sin mencionar el componente de motivación que estas pueden propiciar en el alumnado (Montoya, et al. 2018).

Además, el buen empleo de las estrategias de enseñanza, que incluyen el uso de las tecnologías de un maestro que se muestre justo y con buena intuición, generará una mejor motivación en su clase, al ayudar al estudiante a superar diferentes preocupaciones que llegan en la secundaria en conjunto con la adolescencia. Aunque hay que tomar en cuenta lo expuesto por (Txabarri, 2016), que nos dice que dado el carácter de las estrategias de enseñanza y su clasificación poco consensuada pueden ser multifacéticas y difusas.

El estudio de las estrategias, tanto de enseñanza por parte del docente como las que utiliza el alumno para aprender, conforman un eje esencial que puede propiciar futuros cambios desde la escuela para el alumno y el docente, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias que establece nuestro currículum en el Nivel Secundario.

Los objetivos planteados de manera preliminar son:

1. Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos de secundaria del Distrito Nacional.
2. Analizar la percepción de los estudiantes sobre las estrategias de enseñanza en función del sector al que pertenece el centro (público o privado).

2. Metodología

Es un estudio exploratorio y a la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo. De igual forma, se ha utilizado un diseño descriptivo y correlacional, ya que es el que se ajusta a las necesidades de la investigación.

2.1 Instrumento

El instrumento utilizado para llevar a cabo la recogida de información sobre las estrategias de aprendizaje que utilizan los docentes fue creado *ad hoc*, con base en el inventario de hábito y estrategias de estudio de González (2003), con una fiabilidad global de $\alpha=.773$, la cual es buena. El utilizado para medir la percepción sobre las estrategias de enseñanza percibidas también fue creado *ad hoc*, pero de elaboración propia y cuenta con una fiabilidad global de $\alpha=.916$, la cual es excelente.

Ambos instrumentos son inventarios compuestos por escalas tipo Likert en el que las respuestas van desde 1 (nada) hasta 4 (siempre). El inventario de estrategias y hábitos de estudio tiene 10 dimensiones: actitud e interés hacia la escuela, autocontrol, gestión del tiempo, ansiedad y preocupación por los estudios escolares, atención y concentración, preparación de la información, selección de las ideas principales, uso de técnicas de apoyo, estrategias de repaso y comprensión en el estudio. Para esta investigación se han utilizado solo cuatro dimensiones concernientes a estrategias o técnicas que utilizan los alumnos. Mientras que el inventario de estrategias de enseñanza la conforman cinco dimensiones: planificación de la clase, introducción de la clase, desarrollo de la clase y práctica, cierre y evaluación de los aprendizajes y uso de las tecnologías.

Tabla 1
Distribución muestral por género y sector

Género		n		Sector		n
Chico	Chica	Otro	Total	Público	Privado	Total
913	1122	23	2058	708	1350	2058
44.4 %	54.5 %	1.1 %	100 %	34.4 %	65.6 %	100 %

Nota: Elaboración propia.

2.2 Muestra

La población total del estudio es una porción representativa de las 18 regionales educativas de N=5923 alumnos. Para este trabajo se extrajo una muestra de las regionales 10 y 15 correspondientes al Gran Santo Domingo para un total de n=2058. La distribución de la muestra en función del género y el sector se puede observar en la tabla.

3. Resultados

Para la obtención de los resultados se realizó el análisis de datos en el *software* SPSS V25.

Se hallaron resultados similares de las medias en diferentes dimensiones respecto al tipo de estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos de secundaria del Gran Santo Domingo. En ese sentido, las medias de las puntuaciones fueron $M=2.41$ para estrategias de gestión de tiempo, $M=2.79$ en preparación de la información, $M=2.33$ para uso de técnicas de apoyo y $M=2.76$ estrategias de repaso, resultados que se pueden apreciar en el Gráfico 1 a continuación.

Gráfico 1
Medias del alumnado respecto al uso de diferentes estrategias

Nota: elaboración propia.

Se puede apreciar que la dimensión con mayor puntuación en su media es la de preparación de la información.

Además, se analizó la percepción del alumnado acerca de las estrategias de enseñanza del profesorado en función del sector (público o privado) al que pertenecen los centros educativos. Se hallaron diferencias significativas en cuatro de las cinco dimensiones de las estrategias de enseñanza que perciben los alumnos (ver Tabla 2). En cuanto a la introducción de la clase, el desarrollo de la clase y la práctica, el cierre y la evaluación de los aprendizajes y el uso de las tecnologías se aprecian medias más altas de puntuación en el sector público que en el privado. Solo en el caso de la dimensión de introducción a la clase se observa un tamaño del efecto débil, ya que las demás dimensiones no tienen un tamaño del efecto significativo. Aun

así, las diferencias de medias permiten realizar apreciaciones de lo que perciben los alumnos en cuanto a las estrategias de enseñanza de los docentes en el sector público.

Tabla 2
Diferencias en la percepción de estrategias de enseñanza en función del sector

Variable	Sector	N	Media	DT	t	p	d
Planificación de la clase	Público	708	3.15	.760	1.40	.159	0.06
	Privado	1350	3.10	.731			
Introducción a la clase	Público	708	3.25	.677	5.38	.000*	0.24
	Privado	1350	3.08	.705			
Desarrollo de la clase y práctica	Público	708	2.71	.562	3.19	.001*	0.14
	Privado	1350	2.63	.542			
Cierre y evaluación de los aprendizajes	Público	708	2.95	.538	2.74	.006*	0.12
	Privado	1350	2.88	.543			
Uso de las tecnologías	Público	708	2.52	.896	2.99	.003*	0.13
	Privado	1350	2.40	.851			

Nota: elaboración propia.

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05

4. Conclusiones

Tras los resultados obtenidos, se ha podido constatar que entre las estrategias de aprendizaje que más utiliza el alumnado de secundaria del Gran Santo Domingo es la de preparación de la información, ya que relaciona lo que está estudiando con sus experiencias, realiza síntesis con sus propias palabras y busca más información de lo estudiado para una mejor comprensión. Esto es congruente con lo que explica Montoya et al. (2018), debido a que, si el alumno está ejecutando esta estrategia para el manejo de la información, se infiere que está motivado e inmerso en su proceso de aprendizaje.

En cuanto a las estrategias de enseñanza percibidas por los alumnos, se puede verificar que están relacionadas con el uso de las tecnologías por parte del docente tiene una mayor puntuación en el sector público que en el privado. Desde el punto de vista de la innovación educativa, esto es una bocanada de aire fresco en el sistema, ya que Clark y Mayer (2016) establece que el uso de la tecnología como estrategia de enseñanza ayuda a la superación de obstáculos por parte del alumnado y a la motivación de este en clase. Y que los alumnos perciban que se está encaminando al uso de estos recursos y estrategias por parte de los profesores es un pequeño de muchos avances que pueden convertirse en grandes aportes a la educación preuniversitaria dominicana.

6. Referencias bibliográficas

- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning*. John Wiley & Sons.
- González, C. (2003). *Factores determinantes del bajo rendimiento académico en educación secundaria*. [Tesis de doctorado]. Universidad Complutense de Madrid. Repositorio Institucional-Universidad Complutense de Madrid.
- Maldonado-Sánchez, M., Aguinaga-Villegas, D., Nieto-Gamboa, J., Fonseca-Arellano, F., Shardin-Flores, L., & Cadenillas-Albornoz, V. (2019). Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la autonomía de los estudiantes de secundaria. *Propósitos y Representaciones*, 7(2), 415-439.
<https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.290>
- Martínez, R., y Bonachea, O. (2006). ¿Estrategias de enseñanza o estrategias de aprendizaje? *Revista Varela*, 6(13), 1-8. <http://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/315>
- Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M., & Pérez, M. L. (2000). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela (Vol. 112). Graó.
- Montoya, D. M., Dussán Lubert, C., Taborda Chaurra, J., & Nieto Osorio, L. S. (2018). Motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Universidad de Caldas. *Tesis Psicológica*, 13(1), 82-101. <https://doi.org/10.37511/tesis.v13n1a6>
- Pamplona, J., Cuesta, J. C., & Cano, V. (2019). Estrategias de enseñanza del docente en las áreas básicas: una mirada al aprendizaje escolar. *Revista Eleuthera*, 21, 13-33. DOI: <https://doi.org/10.17151/eleu.2019.21.2>.
- Peralta, W. M. (2015). El docente frente a las estrategias de enseñanza aprendizaje. *Revista Vinculando*. <https://r.issu.edu.do/?l=14519BE4>
- Txabarri, J. (2016). El empleo de estrategias en el aprendizaje de las matemáticas en enseñanza secundaria obligatoria. *Revista de Investigación Educativa*, 34(2), 487-502. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/rie.34.2.222901>
- Valdés, A., Ponce, D., Vázquez, S., Madueño, M., Torres, G., & Arreola, C. (2012). Relación entre las estrategias de aprendizaje y el desempeño académico en estudiantes de Bachillerato. *Praxis Investigativa ReDIE: revista electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos*, 4(6), 42-53. <http://www.praxisinvestigativa.mx/revista06.html>
- Vásquez S. (2021). Estrategias de aprendizaje de estudiantes universitarios como predictores de su rendimiento académico. *Revista Complutense de Educación*, 32(2), 159-170. <https://doi.org/10.5209/rced.68203>